

JAHON FUTBOLI KLUBLARINING SAMARADORLIGINI BOSHQARISHNING MAQBUL STRATEGIYASI

Jo'rayev Nodirbek Nuriddin o'g'li¹

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
51-20 guruh talabasi

Qodirov Murod²

²O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7379672>

Dolzarbliligi: Professional futbol shu qadar faol rivojlanadiki, erishilgan natijalar ko'p milliardli sanoatning shakllanishi haqida gapirishga imkon beradi. Klub daromadlarining asosiy moddalari faqat o'sib bormoqda: televizion huquqlar, tijorat huquqlari va o'yin kunlaridagi daromadlar. Klublarning farovonligi notekis o'sib bormoqda: agar boy klublar o'z boyligini ko'paytirsalar, unchalik muvaffaqiyatli bo'lmagan klublar nafaqat ularga yaqinlashibgina qolmay, balki iqtisodiy o'sish sur'atlaridan ham orqada qoladilar. Evropaning etakchi ligalari (Angliya, Ispaniya, Germaniya, Italiya va Frantsiya) milliy futbol musobaqalarining tijorat jozibadorligini faol ravishda rivojlantirmoqda. Ortda qolgan klublarning aksariyati Sharqiy Evropada joylashgan. Ob'ektiv sabablarga qo'shimcha ravishda (milliy valyutalarning yuqori o'zgaruvchanligi xavfini keltirib chiqaradigan makroiqtisodiy noaniqlik (professional futbolda savdolarining aksariyati dollar, evro, funt yoki Shveytsariya franki bilan amalga oshiriladi), shuningdek, sport har doim jamoat manfaati sifatida qaraladigan sotsialistik o'tmish, mahalliy bozorlarning tijorat faoliyatini rivojlantirishga to'sqinlik qiladigan jiddiy tashkiliy noto'g'ri hisob-kitoblarni ham ta'kidlash kerak imkoniyatlar. Aksariyat klublar hanuzgacha davlat idoralari yoki kompaniyalari bilan bog'liq bo'lib, bitta moliyalashtirish manbasiga bog'liq Ortda qolgan klublar eskirgan ishlash modelidan foydalanadilar, o'z faoliyati samaradorligining asosiy ko'rsatkichlarini e'tiborsiz qoldiradilar.

Futbol klublarining samaradorligi va samaradorligi ilmiy adabiyotlarda professional futbol klublarining tashkiliy vazifalari tavsifi kamdan-kam uchraydi. Klublar samaradorligining asosiy ko'rsatkichlarini aniqlashga universal yondashuv amaliy emas, chunki har qanday tashkilotning samaradorligi va samaradorligi uning atrof-muhitiga, manfaatdor tomonlarning harakatlariga, strategik pozitsiyasiga va boshqalarga bog'liq. [Leach S., Szymanski S., 2015]. Sportni boshqarishning asosiy tadqiqot muammosi-bu sport va moliyaviy natijalar o'rtasidagi muvozanat tekisligidagi samaradorlik dioxotomiyasi [Chadwick S., 2009]. Shunga o'xshash yondashuv ko'pgina ilmiy

ishlarda ko'rinadi, bu erda professional futbol klublarining samaradorligi va samaradorligini baholashga harakat qilindi.

Maqsadi: Sport tashkilotlarining tashkiliy samaradorligi va samaradorligi masalasi ko'plab tadqiqotlarda ko'rib chiqilgan (batafsil ma'lumot uchun qarang: [O1Boyle I., HassanD., 2014]). Biroq, nashrlarning ozgina qismi professional futbol klublari faoliyatini baholashga bag'ishlangan. Shunday qilib, to'rtta ko'rsatkichlar guruhini ko'rib chiqish taklif qilindi: sport ko'rsatkichlari, ommaviy axborot vositalari, muxlislar va manfaatdor tomonlar [Andrikopoulos A., Kaimenakis N., 2009], futbol klublarining tashkiliy samaradorligini baholash uchun sport, moliyaviy va ijtimoiy ko'rsatkichlardan foydalanish [Dima T., Otoiua, 2015]. Shuningdek, mualliflarning fikriga ko'ra, professional futbol klublari faoliyatini baholash uchun keng qamrovli tizimni topish mumkin [Plumley D., Wilson R., Ramchandani G., 2017]. Taklif etilgan barcha ko'rsatkichlar haqiqiy sport yoki moliyaviy edi.

Shuningdek, Frantsiyaning professional futbol klublari faoliyatining uchta tarkibiy qismi: sport natijalari, biznes va moliya o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlari o'rganish ob'ekti bo'lgan ishlar mavjud. Klublarning biznes faoliyati klublarning daromad olish qobiliyati, moliyaviy faoliyati esa zarur rentabellik, likvidlik, moliyaviy avtonomiya va boshqalarga erishish qobiliyati sifatida belgilanadi. Biznes faoliyati va sport natijalari o'rtasida statistik jihatdan muhim ijobiy bog'liqlik aniqlandi. Klublar o'zlarining daromadlarini sport jihatidan raqobatbardoshligini oshirish uchun sarflashga moyildirlar. Klublarning moliyaviy holati biznes faoliyati va sport ko'rsatkichlari bilan bog'liq emas edi. Futbol klublarining samaradorligi va samaradorligi bo'yicha adabiyotlarni batafsil ko'rib chiqishni ishda topish mumkin [Osokin N. A., 2017]. Vazifalari: 2009 yildan boshlab Evropa futbol assotsiatsiyalari Ittifoqi (osmon) Evropa turnirlarida qatnashadigan klublardan moliyaviy Fair Play (FFP) ga mos kelishini talab qilmoqda. Ushbu talab klublarni barqaror biznes modellaridan foydalanishni rag'batlantirish, daromad manbalarini rivojlantirish va xarajatlarni qattiq nazorat qilishni ta'minlash maqsadida joriy etildi. Bunday holda, asosiy mezon o'zini o'zi ta'minlashdir. Klublar uch yil davomida tegishli daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi farqni 5 million evrodan ko'p bo'lmagan miqdorda ko'rsatishi mumkin. Klublar 30 million evrogacha zarar ko'rishi mumkin, ammo agar ularning aktsiyadorlari maqsadli ravishda 25 million evrogacha sarmoya kiritishga tayyor bo'lsalar.

Moliyaviy shaffoflikni amaliy amalga oshirish adabiyotda ko'p marta muhokama qilingan, ammo olingan xulosalar aniq emas. E. Frenkning ta'kidlashicha, FFP

klublar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirmoqda, chunki nisbatan boy klublar yumshoq byudjet cheklovlaridan foydalanish imkoniyatiga ega emaslar [Frank E., 2014]. Aksiyadorlar tomonidan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hisobiga xarajatlar byudjetini cheksiz oshirish mumkin emas. Shunday qilib, menejmentning roli ortib bormoqda: agar o'rtacha farovonlikka ega klub yaxshi boshqaruvga ega bo'lsa, unda hech bo'lmaganda qisqa vaqt ichida erkin boshqariladigan katta klubni mag'lub etish imkoniyati mavjud.

O'z-o'zini ta'minlash talablari klublarni sportchilarning ish haqi fondini kamaytirishga va bir vaqtning o'zida bir xil darajada daromad olishga majbur qiladi [Peeters T., Szymanski S., 2014]. Moliyaviy shaffoflik, birinchi navbatda, katta klublarga ularni cheklashdan ko'ra bozorda hukmronlik qilishga yordam beradi. Amalga oshirilgandan so'ng, katta klublar to'satdan kuchli investorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan yangi raqobatchilarga ega bo'lishlari ehtimoldan yiroq emas. Ushbu topilmalar milliy musobaqalar va xalqaro musobaqalar darajasida amalga oshiriladi.

Italiya futbol klublari hali ham futbolchilarning shartnomalarini sotishdan tushadigan daromadga bog'liq. Moliyaviy shaffoflik joriy etilganiga qaramay, aksariyat jamoalar asosiy daromad manbalarini to'g'ri rivojlantira olmadilar. Bunday natijalarning mumkin bo'lgan izohi sifatida klublarning moliyaviy tiklanishiga qaratilgan faoliyatini baholashning milliy tizimi yo'qligi qayd etildi [Nicolliello M., Zampatti D., 2016].

So'nggi yillarda Rossiya futbol klublari xalqaro turnirlarda muvaffaqiyatli natijalarni doimiy ravishda namoyish etmoqda. Biroq, moliyaviy shaffoflikka rioya qilgan holda, rasm unchalik optimistik emas. 2016 yilga kelib, Rossiya klublari UEFA klubning moliyaviy nazorat qo'mitasi tomonidan o'zini o'zi ta'minlash talablari buzilganligi sababli etti marta intizomiy jazoga tortildi (2-rasm). I). Rossiyadagi klublar Evropadagi boshqalarga qaraganda tez-tez FFP qoidalarini buzishgan. 2015 yilda "Dinamo" futbol klubi (Moskva) o'zining aksariyat aktsiyadori "VTB" OAJ bilan homiylik shartnomasini tuzdi, buning uchun u UEFA Evropa Ligasida qatnashish huquqidan mahrum qilindi. Ffpning moliyaviy shaffofligi bo'yicha uslubiy tavsiyalar doirasida aktsiyadorlar yoki ularning filiallari bilan tuzilgan va tegishli daromadlarni to'plashga yordam beradigan har qanday bitimlar adolatli qayta baholanishi kerak. Homiylik bitimining qiymatini to'g'irlash natijasida klub uchta hisobot davrida 302 million evro zarar ko'rdi. Shunday qilib, o'zini o'zi ta'minlash talabi 10 baravar oshdi.

Xulosa: Professional futbol klublari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlarini o'rganish ko'p faktorli chiziqli

regressiya usuli yordamida amalga oshirildi. Foyda yoki g'alabalarni maksimal darajada oshirish asosida qurilgan klub strategiyalari ko'rib chiqiladi. Rossiyadagi professional futbol klublari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari o'rtasidagi asosiy munosabatlarning kontseptual modeli shakllantirildi. Olingan natijalar mahalliy klublarni boshqarishdagi asosiy boshqaruv kamchiliklarini aniqlashga imkon beradi. Nazariy jihatdan, futbol klublarining tashkiliy samaradorligi va samaradorligi muammolari ishlab chiqilgan. Ish natijalari mahalliy klublarni boshqarishdagi asosiy kamchiliklarni aniqlashga imkon beradi va menejment sohasidagi tadqiqot ob'ekti sifatida futbolning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishni kengaytiradi.

